

ТВОРЧЕСТВО НАДЕЖДЫ КАШИНОЙ В ОБЛАСТИ ПЛАКАТНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

Кабиров Файзулла Алимович
Национальный институт
искусства и дизайна
имени Камолитдина Бехзода
Доцент, кафедры
«Прикладная графика и
художественная фотография»
контакты: +99890 806 96 05
kabilovfayzulla@gmail.com

Аннотация.

В статье анализируется творчество Н.Кашины. Н.Кашина в 1930-х годах начинает обращаться к плакатному искусству. Автор характеризует этапы развития плакатного искусства и в статье анализируется творческий подход к плакатному искусству.

Ключевые слова: плакат, творчество, графика, искусство, живопись, газетная графика, композиция.

Annotatsiya.

Maqolada N.Kashina ijodi tahlil etilgan. N.Kashinaning ijodida 1930 yillardagi plakat san'atining o'rni ko'satilgan. Muallif plakat san'atining rivojlanish bosqichlarini tavsiflaydi va maqolada plakat san'atiga ijodiy yondashuv tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: plakat, ijod, grafika, san'at, rangtasvir, gazeta grafika san'ati, kompozitsiya.

Annotation.

The article analyzes the work of N. Kashina. The role of poster art of the 1930s in N. Kashina's work is shown. The author describes the stages of development of poster art and the article analyzes the creative approach to poster art.

Key words: poster, creativity, graphics, art, painting, newspaper graphics, compositions

Начало XX века ознаменовалось бурным развитием узбекской живописи. До 1930-х годов стиль авангард процветал, а свободное творчество достигло своего пика.

Развитие изобразительного искусства в Узбекистане определяется в основном живописью и графике. Остальные виды изобразительного искусства развиваются несколько медленнее, чем живопись. Однако после 1920-х годов постепенно внимание стало уделяться графике, а именно таким направлениям, как политический плакат, журнальная и газетная графика. Теперь художники пробуют себя в агитационно-массовых видах изобразительного искусства.

В этот период для стран бывшего Советского Союза наступили трудные времена, особенно для творческих людей. Причина в том, что любое свободное творчество осуждается политикой, и от художников требуется создавать только произведения, соответствующие коммунистическим взглядам, прославляющие партию и новую жизнь.

Р. Такташ в своей книге «Изобразительное искусство Узбекистана» пишет: «...в первой половине 1920-х годов, как и в последующие годы, творчество некоторых художников оставалось в русле дореволюционных взглядов; левые экспериментаторы, под влиянием идей. В советском искусстве начала 1920-х годов, прибегали к колористическим, пластическим решениям и композиционной гармонии, найденным в ходе чисто лабораторных исследований, далёких от требований сегодняшнего дня». Понятно, что учёные также осуждали свободных художников, но эти взгляды высказывались под политическим давлением.

Искусство постепенно стало превращаться в инструмент обслуживания государственной идеологии, но и тогда именно в Узбекистане вплоть до конца 1930-х годов в творчестве художников были заметны модернистские тенденции.

После 1935 года художники стали испытывать влияние социалистического реализма. В ходе этих сложных процессов Надежда Кашина, следуя по стопам своих современников, пришла в плакатное искусство. Теперь в творчестве художницы яркие, солнечные, экспрессивные, экспериментальные цветные работы сменяются не менее художественными агитплакатами. У Надежды Кашиной был опыт работы в графике. В качестве примеров можно привести несколько работ, выполненных акварелью, цветными карандашами и пастелью, среди которых «Созанда Самарканд» (1928), «Ошский подготовительный» (1928), «Базар в Ургуте» (1929), а также несколько набросков и зарисовок в виде карандашных рисунков.

До того, как Кашина обратилась к плакатному искусству, плакатное искусство, хотя и не было значительным, имело своё место в истории искусства региона. Со времён Туркестанского генерал-губернатора царская Россия начала пропагандировать политические идеи в массах с помощью агитационных плакатов.

Со сменой власти, трансформацией различных политических процессов и систем, а также метаморфозой образа правителей, менялись также форма, содержание и стиль плакатов. (5, 8-я с.) Трансформация вышеперечисленных аспектов зависела от концепции и тенденций своего времени.

Н. Кашина занялась плакатным искусством, творчество художницы приходится на второй и третий периоды плакатного искусства, а именно на конец 30-х годов — военные годы и послевоенный период. Идея этих трёх этапов развития плаката остаётся неизменной на протяжении всей истории: они служат для внедрения политических взглядов в общественное сознание, но, как уже упоминалось, различаются по содержанию и стилю.

Плакаты 1920-х годов рассчитаны на широкую аудиторию, отличались ярко выраженной демонстративностью, повествовательностью и назидательностью изображений. Узбекский плакат этого периода, несомненно,

служил действенным орудием агитации, проводником идей коммунистической партии, средством реализации важных вопросов советского строительства. (2, с. 45)

В начале 1930-х годов определились основные виды плакатного искусства Узбекистана, стилистические направления и основные творческие деятели этого направления. Не разрывая идеологической связи с политикой, он начал меняться в композиционном, стилистическом и колористическом отношении. При этом характерные для 1920-х годов иллюстративно-повествовательные, ярко выраженные идеи плаката к 1930-м годам освободились от изобразительной тяжести и разделения бумажной поверхности на несколько повествовательных рамок. Композиционно он становится значительно свободнее, проще, лаконичнее и выразительнее. В центре композиции начинают появляться масштабные, выразительные фигуры, которые играют роль главного инструмента агитационной идеи. (2, с. 46) Н. Кашина и осуждала политику, когда пришла в плакатное искусство, она обратилась к тенденциям этого периода. Надежда Кашина связала своё творчество с этим направлением искусства позже других художников. Её плакаты отражают тенденции плакатного искусства первой половины 1930-х годов, примером чего могут служить её плакаты для витрины УзТАГа. Несмотря на локальность, минимализм в цветовой гамме и композиции, они способны передать основную идею. Кроме того, плакаты Н.Кашиной отличается от работ современных художников, в ее работах отражается образ женщины. Творчество Н.Кашиной, пропагандировала уникальные для своего времени права женщин, т.е. в ее картинах ярко отражается гендерное равенства. Её плакаты военного времени изображают женский труд на переднем крае.

Исходя из решения, принятого в 1932 году, в плакатном искусстве художники отказались от супрематических экспериментов и примитивизма образов и стали прибегать к решениям тем и идей, основанным на гораздо более глубоко, образно-психологическом эффекте. (2, с. 139) Однако, несмотря на это, в плакатах Н. Кашиной прослеживается система отвергнутых тенденций. Хотя в использованных ею изображениях присутствует примитивизм,

композиционная и колористическая локальность, прослеживается глубокая идея и психологическое решение эффекта. В частности, плакат художника № 9 для витрины УзТАГ выполнен в примитивной образности, минималистской композиции и лаконичной цветовой гамме. Интернациональная идея – единение узбекских и русских воинов в борьбе с врагом – усиливает выразительную силу плаката, а правильно подобранный лозунг усиливает её воздействие. Этот двухчастный плакат, выполненный в форме диптиха, в сочетании демонстрирует единство, а по отдельности представляет собой не менее ценные произведения. В обоих изданиях использовано одинаковое композиционное решение: фигура расположена в центре листа, других изображений нет. Цветовая гамма сдержанная и монохромная. Главный акцент сделан на слогане, раскрывающем всю концепцию.

С более сложной композицией, несколько иначе выражена идея плаката № 86. Здесь лозунг «Заменим мужей и братьев, ушедших в красноармейскую командировку» придаёт оттенок гендерного равенства, а женщины-фронтовики демонстрируют свой труд, достоинство, силу и потенциал. Возвышение образа женщины заметно во всём творчестве Н.Кашиной. Эта тенденция присутствует не только в её плакатах, но и в других графических и живописных работах.

После войны Н.Кашина не отказалась от плакатного искусства, о чём свидетельствует её плакат 1957 года. Плакат, созданный под лозунгом «Дружба — это счастье», основан на канонах социалистического реализма. Композиция снята с большого ракурса, что придаёт плакату ощущение масштаба. В центре листа изображены три женские фигуры, чья национальная принадлежность отражает интернациональную идею произведения. Поскольку это была одна из главных идей советского периода, естественно, тенденция придать практически всем произведениям интернациональный дух присутствует в творчестве всех художников. Детализация и высокий реализм, не свойственные плакату, свидетельствуют о дальнейшем развитии Кашиной как художника.

В заключение стоит отметить, что развитие плакатного искусства в Узбекистане началось во времена Красной Армии и продолжалось до последних лет советской власти. Однако, поскольку основной целью плакатов была

агитация политических идей, они не получили развития на уровне живописи. В творчестве Надежды Кашина с 1930-х годов и до 1970-х годов были созданы плакаты на темы войны, мира, дружбы и женщин в лаконичных, примитивных, простых и минималистичных тенденциях. К сожалению, не все плакаты Н. Кашиной сохранились до нашего времени. Однако, несмотря на это, её многогранное творчество, постоянные исследования и умение экспериментировать с различными видами искусства свидетельствуют об огромном вкладе в развитие узбекского изобразительного искусства. Высокая идейность, примитивная трактовка образов и лаконичность плакатов свидетельствуют о том, что Кашина заняла своё место не только в живописи, но и в графике.

Использованная литература:

1. Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог. Ташкент: НИИИ, 2004. – 224 с.
2. Такташ Р. Изобразительное искусство Узбекистана. Ташкент: “Фан” УзССР, 1972. – 280 с.
3. Ирась И. Художники Советского Узбекистана. Ташкент: ГИХЛ УзССР, 1959. – 298 с.
4. Долинская В., Такташ Р. и др. Искусство Советского Узбекистана 1917-1972. Москва: «Советский художник», 1976. – 600 с.
5. Плакат советского Востока 1918-1940 // Каталог-альбом. Москва: Изд. Марджани, 2013.
6. Такташ Р. Х. Н.В. Кашина 1896-1977: Жизнь и творчество. – Ташкент: Изд. лит. и искусства, 1982. – 136 с.
7. Boram Shin. Red Army Propaganda for Uzbek Soldiers and Localised Soviet Internationalism during World War II // The soviet and post-soviet review 42 (2015) 39-63.